

Portfólio Didático para o Ensino de Noções de Estatística

Vera Debora Maciel Vilhena

Universidade Federal do Pará

vera.vilhena@icen.ufpa.br

José Messildo Viana Nunes

Universidade Federal do Pará

messildo@ufpa.br

INTRODUÇÃO

O Portfólio Didático apresenta as atividades desenvolvidas pelos alunos da Licenciatura Integrada em Educação, Ciências, Matemática e Linguagem da Universidade Federal do Pará, a aplicação das atividades em uma escola dos anos iniciais. Tal portfólio corresponde a um produto educacional, fruto da pesquisa de mestrado intitulada - Noções de Estatística e Probabilidade na construção de portfólio como dispositivo didático.

A partir da validação do Portfólio Didático constatamos que propor atividades com material concreto pode favorecer o Ensino de Noções de Estatística e Probabilidade, bem como realizar tarefas voltadas à cultura do aluno, ou seja, para sua região, nesse caso, do Estado do Pará. Esses resultados nos permitiram a materialização deste produto educacional organizado em três tópicos: construção do Portfólio Didático; aspectos relevantes para o desenvolvimento do Portfólio; e as atividades que compõem este Portfólio com seus respectivos títulos, objetivos, materiais utilizados, procedimentos e algumas orientações para professores.

Para construir este produto nos apoiamos em algumas referências bibliográficas da Educação Estatística como Gal; Coutinho; Cazorla; Burgess; Lopes; Campos, Wodewotzki e Jacobini, entre outros, e quanto à concepção e desenvolvimento do Portfólio Didático nos ancoramos na Teoria da Situação Didática defendida por Ladage e Chevallard (2010). Entretanto, professor, faremos um breve apanhado dessas referências bibliográficas para que você compreenda o processo de construção. Nessa perspectiva, apresentamos uma proposta que direcione e auxilie o, professor, em suas aulas, considerando a realidade de sua turma,

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na teoria antropológica educacional, o portfólio é, como o *notebook*, o manual, o diário, armário de arquivos ou *spicilege*, um tipo de *dispositivo*. Um dispositivo é o que, em associação com certos tipos *de gestos* (realizados neste dispositivo), compõem uma *técnica*, (Ladage e Chevallard, 2010). Os autores fazem uma associação a certos tipos de gestos realizados neste dispositivo, que constitui uma *técnica*. Diante disso, para manipular as técnicas que são associadas à Teoria Antropológica do Didático (TAD), necessitamos de outros “ingredientes” que Chevallard (1994) denomina de objetos ostensivos e não ostensivos.

Para Chevallard (2009) a primeira noção fundamental da TAD é objeto: Objeto é qualquer entidade, material ou não material, que existe pelo menos para um indivíduo. Então, tudo é objeto, incluindo pessoas. Os objetos são, assim, o número sete, e o símbolo 7, a noção de pai e também de um jovem pai que leva seu filho, ou a ideia de perseverança (ou coragem, força,

etc.) e o conceito matemático de derivada, e também o símbolo δ , etc. Em particular, qualquer prática. Ou seja, todo produto intencional da atividade humana é um objeto (Chevallard, 2009).

Nesse Sentido sabemos que o eixo estrutural da TAD é um objeto matemático que será reconhecido pelo menos por um sujeito e/ou uma instituição que tenha uma relação pessoal com esse objeto, à escolha dessa teoria como referência para o nosso trabalho, se justifica pela natureza do estudo: *Analisar o desenvolvimento das atividades de noções de Estatística e Probabilidade na perspectiva do letramento para construção de um portfólio como dispositivo didático na formação inicial de professores.*

Assim, a pesquisa se baseia na Teoria Antropológica do Didático segundo Chevallard (1999). Esse autor situa a matemática como uma produção humana num determinado contexto social, e por isso, é devidamente inserida no contexto antropológico. Esse modelo teórico permite analisar os sistemas de ensino, (por ele denominado de instituição) em função do que vem sendo desenvolvido mediante seus propósitos.

O nosso produto educacional tentou corresponder a essas dicas apresentadas pelos autores Chevallard (2009), Ladage e Chevallard (2010), e as propostas apresentadas na Base Comum Curricular (documento elaborado para orientar o ensino no Brasil), conforme a metodologia adotada a seguir.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do Produto Educacional foi realizada uma investigação de cunho qualitativo, tendo como metodologia em um Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP), defendido por Chevallard (2009), os discentes tiveram como base as atividades de Noções de Estatística e Probabilidade do site da Nova Escola (www.novaescola.org.br/plano-de-aulaestatisticaeprobabilidade) e os objetos de conhecimentos e habilidades da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2017). A BNCC estabelece os direitos, os conhecimentos, as competências e os objetivos de aprendizagem para todas as crianças e adolescentes brasileiros desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Ela está prevista na Constituição Brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e no Plano Nacional de Educação (PNE). É um documento normativo, uma política do Estado brasileiro.

As atividades foram adaptadas para a região de Belém do Pará. Foram desenvolvidas vinte e cinco atividades, porém apresentaremos apenas uma atividades, sendo duas do primeiro ano e duas do segundo ano de escolaridade do Ensino Fundamental I. Importante destacar que todas foram analisadas para compor o Produto de Pesquisa, que é o “Portfólio Como Dispositivo Didático”. E também foram analisadas as praxeologias de compreensão gráficas e tabulares. Para essas análises dos blocos técnicos - práticos e tecnológicos teóricos utilizamos a Organização Praxeológica (OP), proposta por Chevallard (1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por que abordar Noções de Estatística e Probabilidade nas Tarefas do Portfólio Didático? De acordo com a Base Comum Curricular a incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e Estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar

conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e prever fenômenos. (Brasil, 2017).

A seguir apresentaremos uma tarefa do 2º ano do Ensino Fundamental sobre Noções de Estatística e Probabilidade que compõem o portfólio didático.

Orientações da atividade: inicie a aula mostrando a Figura 1. Faça as perguntas indicadas abaixo. Anote as respostas em um cartaz para posteriormente confirmar as hipóteses dos educandos. Leia o título do gráfico “Quantidade de brinquedos”, em seguida leia os grupos representados no eixo (carro, bola, peteca, boneca, pião). Faça a discussão com a turma. Chame alguns alunos para explicar suas respostas.

Propósito: Descobrir o que os alunos sabem sobre gráficos.

Já viram esse tipo de imagem em algum lugar? Onde? Para que acham que serve? Sabem como se chama? É possível saber qual o brinquedo é o preferido? Que outra informação pode retirar da Figura 1?

Figura 1 – Demonstração de Representação Gráfica

Habilidade, objetivos, conceito e recursos Necessários Habilidade da BNCC. [EF01MA21] dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples; Objetivos Específicos: Ler gráficos de entrada simples, representado com desenhos ou imagens (pictogramas). Conceito-chave: Ler dados em gráficos. Recursos necessários. Folha de papel A4 branca. Atividades impressas em folhas, coladas no caderno ou não. Lápis e borracha.

E imagens de caretinhas (Figura 2) para escolha do grau de satisfação da merenda escolar, a ser utilizada para realização da pesquisa descrita abaixo.

Figura 2 - Alunos manuseando as caretinhas

A *Técnica utilizada*: Depois do diagnóstico a respeito do conhecimento dos alunos sobre gráficos, o (a) professor (a) poderá iniciar a pesquisa *sobre a satisfação do aluno com a merenda escolar* (açai com tapioca, mingau de fubá, mingau de aveia, charque com arroz, bolo de macaxeira com suco, etc.) ou escolher outro tema. A Figura 2 mostra os alunos do 2º ano escolhendo qual o grau de satisfação que eles têm a respeito da merenda escolar. Conforme a resposta dos alunos o (a) professor (a) deverá anotar no quadro em uma tabela simples e depois, junto com eles, montar o gráfico na cartolina colada no quadro com a quantidade de cada caretinha referente ao grau de satisfação dos alunos sobre os tipos de merenda. Em seguida, solicitar aos alunos que confirmem no gráfico quantos escolheram: Gosto, Não gosto e Mais ou menos? E qual foi o maior grau de satisfação?

AVALIAÇÃO

Caros Professores, a avaliação será *formativa*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da nossa análise praxeológica, gráfica, tabular e probabilidade, possibilitará aos futuros professores que consultarem nosso estudo, olhar o Portfólio Didático com uma visão mais crítica, e, além disso, poder identificar os objetivos de cada atividade e o nível de compreensão praxeológica, gráfica, tabular e probabilística que as mesmas podem desenvolver, quando existir. Além de fazê-los perceber que a Estatística e a Probabilidade devem ser trabalhadas a serviço do desenvolvimento da capacidade crítica do cidadão, ou seja, trabalhadas com situações reais vivenciadas no seu dia a dia e com elementos de sua região, nesse caso não só na região do Pará, mais podendo ser adaptadas para outras regiões. O que facilitará para os alunos a compreensão das tarefas propostas.

Neste sentido, este produto educacional foi construído como mais uma possibilidade metodológica para que os futuros professores, durante a sua formação, saibam como desenvolver práticas de Noções de Estatística e Probabilidade no 1º e no 2º ano do ensino fundamental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). *Educação é a Base*. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: 568 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso em: 14 jul. 2022.
- Chavallard, Y. L (1999) 'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique, *Recherches em Didactique des Mathématiques*, v. 19, n. 2, p. 221-226,
- Chevallard, Yves. (2009a) *La notion de PER: problèmes et avancées*. Texto de uma apresentação apresentada à IUFM de Toulouse. Disponível em http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id_article=161
- Ladage, C., & Chevallard, Y. (2010) La place du portfolio dans la conception et l'implémentation d'une organisation didactique: problèmes ouverts. In : Colloque international Efficacité & Équité en Éducation, 2010. *Symposium Éthique et usage des TICE en éducation*. Université de Rennes, p. 1-13.